
PROTÓTIPO DIDÁTICO DE TURBINA EÓLICA: UM RECURSO EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE ENGENHARIA

DOI: 10.5281/zenodo.14538321

Maycon Herlon Correa Fernandes¹

¹Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: mayconherlon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0454736357571760>

Hiarley Kaian Salgado de Souza²

²Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: hiarleykaian31@gmail.com

Lattes: [tps://lattes.cnpq.br/0624060549407917](https://lattes.cnpq.br/0624060549407917)

Sabrina Corrêa Costa³

³Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: sabrinac.costa06@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9560522834433279>

Andrey Mendes de Moraes⁴

⁴Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: andreym.moraes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0208543122286919>

João Pedro Alves Ferreira⁵

⁵Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: joao.alves.ferreira@ananindeua.ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5057288974045330>

Carlos Alberto Brito da Silva Júnior⁶

⁶Licenciatura em Física – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: cabsjr@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5067093267673117>

Silvio Bispo do Vale⁷

⁷Engenharia de Energia – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: bispo@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4884492375891611>

Vicente Ferrer Pureza Aleixo⁸

⁸Licenciatura em Física – Campus de Ananindeua – Universidade Federal do Pará

E-mail: ferrer@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7675487407307418>

RESUMO: Nas últimas décadas, a busca por fontes de energia renováveis tem crescido em resposta aos impactos ambientais dos combustíveis fósseis e à necessidade de alternativas sustentáveis. A energia eólica se destaca como uma solução promissora, convertendo a energia cinética do vento em energia elétrica. Este estudo apresenta um protótipo de turbina eólica que

ilustra a conversão de energia mecânica em elétrica por meio da variação do fluxo magnético, baseada na Lei de Faraday. O protótipo é composto por um rotor operando a 1660 R.P.M., duas bobinas conectadas em paralelo e ímãs permanentes. Seu objetivo é facilitar o entendimento da indução eletromagnética para estudantes de engenharia, proporcionando uma abordagem prática e acessível. O protótipo usa materiais de baixo custo e fácil acesso, como ímãs e bobinas simples, permitindo sua replicação por alunos e profissionais. Ao demonstrar como o movimento do rotor gera eletricidade, o modelo oferece uma compreensão tangível de como as turbinas eólicas operam. A experiência prática é essencial para reforçar o aprendizado da Lei de Faraday e destaca a importância das tecnologias acessíveis e viáveis para a geração de energia renovável. Este projeto tem um impacto educacional significativo, pois incentiva a inovação e o desenvolvimento de soluções para aprendizagem experimental, formando futuros engenheiros capacitados a contribuir para um futuro mais verde e eficiente. Além disso, o protótipo ajuda a visualizar os processos que tornam as turbinas eólicas uma das fontes de energia mais eficientes.

Palavras-chave: Eletromagnetismo; Lei de Faraday; Protótipo.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a busca por fontes de energia renováveis tem se intensificado devido à necessidade de alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis, cuja utilização acarreta sérios impactos ambientais e limitações de disponibilidade (Cruz *et al.*, 2022). Entender os processos físicos que fundamentam a geração de energia renovável é importante para o aprimoramento de tecnologias mais eficientes e acessíveis. A energia eólica, em particular, surge como uma solução promissora, pois converte a energia cinética do vento em energia mecânica, que é então transformada em energia elétrica (Santos & Araujo, 2023.). Para otimizar e ampliar o uso dessa fonte de energia, é essencial entender os princípios físicos que fundamentam esse processo.

As turbinas se fundamentam na Lei de Faraday, o processo começa quando o vento faz as lâminas da turbina girarem, movendo um eixo conectado a um gerador elétrico. Esse movimento rotacional do eixo induz a variação do fluxo magnético dentro do gerador, gerando uma força eletromotriz (FEM), que é convertida em corrente elétrica (Santos *et al.*, 2023). Essas turbinas podem ser de diferentes tipos, mas em todas, o movimento das lâminas é a chave para gerar eletricidade.

Quanto mais forte o vento, maior a rotação das lâminas e, conseqüentemente, maior a quantidade de energia gerada. Dessa forma, a eficiência das turbinas eólicas depende de diversos fatores, como a velocidade do vento, o design das lâminas e o tipo de gerador utilizado (Maniçoba, 2018). Consideradas uma das fontes de energia renovável mais promissoras, as turbinas eólicas não emitem poluentes e utilizam uma fonte inesgotável: o vento (Santos *et al.*, 2023).

Esses dispositivos são amplamente empregados em parques eólicos, tanto em terra firme quanto em ambientes offshore (no mar), contribuindo de forma significativa para a geração de energia limpa em várias partes do mundo (Santos & Araújo, 2023). Com o avanço da tecnologia, as turbinas eólicas têm se tornado mais eficientes e acessíveis, desempenhando um papel crucial na transição para fontes de energia mais sustentáveis. No contexto de seu funcionamento, o rotor da turbina gira movido pela força do vento, movimentando ímãs ao redor de bobinas. Esse processo gera variações no fluxo magnético e, conseqüentemente, uma corrente elétrica, como preconizado pela Lei de Faraday (Santos *et al.*, 2023).

Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é facilitar o entendimento do conceito fundamental de indução eletromagnética para discentes de graduação em engenharia. A proposta inclui uma abordagem experimental e tangível por meio da construção de um protótipo didático, utilizando materiais de baixo custo provenientes de lojas de sucata eletrônica.

O modelo desenvolvido consiste em um rotor operando a 1660 RPM, duas bobinas conectadas em paralelo e um conjunto de ímãs permanentes. A utilização de materiais de baixo custo e fácil acesso, como ímãs e bobinas simples, viabiliza a replicação e construção do protótipo por estudantes e profissionais de diferentes áreas, facilitando o aprendizado prático. Além disso, o protótipo proporciona uma demonstração visual clara, com controle de intensidades adequadas, de como as turbinas eólicas geram energia elétrica a partir do movimento do vento. Essa abordagem promove uma compreensão mais profunda dos sistemas de geração de energia renovável (Santos *et al.*, 2023).

O protótipo desenvolvido destaca a importância de tecnologias acessíveis e viáveis, que não apenas ilustram conceitos teóricos, mas também incentivam o desenvolvimento de soluções sustentáveis (Pantoja & Moreira, 2021). Esse projeto contribui para a formação de futuros engenheiros, estimulando o interesse por tecnologias de energia renovável e sua aplicação em um mundo que busca fontes de energia mais limpas e eficientes. O protótipo construído evidencia, em escala reduzida, o funcionamento da indução eletromagnética na conversão da energia cinética do vento em energia elétrica. Esse mecanismo é crucial para o desempenho das turbinas eólicas reais, que apresentam desafios relacionados à maximização da eficiência e aprimoramento dos sistemas.

2. FUNCIONAMENTO BÁSICO DO PROCESSO EM UMA TURBINA EÓLICA

Movimento do rotor: O rotor da turbina eólica é movido pelo vento, transformando a

energia cinética do ar em movimento mecânico (Maniçoba, 2018). Esse movimento faz com que as lâminas da turbina girem em torno de um eixo central.

Geração de fluxo magnético: O rotor da turbina está acoplado a um gerador, que contém ímãs permanentes ou um eletroímã. Quando as lâminas giram, elas fazem o rotor girar também, movendo o campo magnético relativo a um conjunto de bobinas fixas (Maniçoba, 2018). Isso cria uma variação no campo magnético dentro das bobinas.

Indução de corrente elétrica: Conforme a intensidade do campo magnético nas bobinas muda, de acordo com a rotação do rotor, a Lei de Faraday entra em ação. O movimento do campo magnético induz uma corrente elétrica nas bobinas, gerando eletricidade. Quanto mais rápido o rotor gira (mais forte o movimento), maior a variação do campo magnético e, conseqüentemente, maior a geração de corrente elétrica (Maniçoba, 2018).

Conversão da energia: A corrente elétrica gerada nas bobinas do gerador é então convertida de corrente alternada (AC) para corrente contínua (DC), se necessário, e enviada para um sistema de armazenamento ou distribuição de energia.

A importância dos ímãs: O uso de ímãs de neodímio ou ímãs permanentes nos sistemas de turbinas eólicas é fundamental, pois eles geram um campo magnético constante e forte, essencial para induzir correntes de maior intensidade nas bobinas. Isso permite uma maior eficiência na conversão de energia (Barboza, 2017).

2.1 Relação com o aprendizado de engenharia e acessibilidade experimental

O estudo da indução eletromagnética em turbinas eólicas oferece uma excelente oportunidade para os alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos em física e eletromagnetismo, principalmente quando esses conhecimentos podem ser experimentados de forma acessível, mesmo em locais sem infraestrutura laboratorial.

Ao construir e testar protótipos simples, os alunos podem observar na prática os efeitos da variação do campo magnético, gerando uma corrente elétrica. Esse tipo de atividade prática é essencial para o entendimento de conceitos teóricos (Barros, 2024). Mesmo em ambientes sem grande infraestrutura, é possível criar experiências educativas de baixo custo e de fácil execução. Por exemplo, a construção de turbinas eólicas simples usando materiais recicláveis ou de baixo custo, como ímãs de neodímio, fios de cobre e componentes simples, pode permitir que alunos em locais sem acesso a laboratórios especializados experimentem diretamente os conceitos da indução eletromagnética.

Essas abordagens democratizam o aprendizado, tornando-o acessível em regiões ou instituições sem laboratórios adequados e também incentivam a criatividade dos alunos ao

encontrar soluções para desafios experimentais com recursos limitados. Dessa forma, é possível integrar a teoria à prática, garantindo que todos os discentes de engenharia, independentemente da infraestrutura disponível, possam aprender e entender os princípios fundamentais da indução eletromagnética aplicados a sistemas de energia renovável.

3. METODOLOGIA

Inicialmente, em uma bancada experimental, foi conectado o rotor a um único dimmer, utilizado como ferramenta para controlar a rotação do eixo. No entanto, essa configuração não foi suficiente para estabilizar a rotação. Para solucionar esse problema, foram conectados dois dimmers em série, permitindo maior precisão no controle da velocidade, o que resultou na estabilização da rotação em $1660 \text{ R.P.M.} \pm 50 \text{ R.P.M.}$

No eixo do rotor, foi fixada uma haste metálica de 8 cm de comprimento e $0,4 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$ de espessura, que serviu como base para posicionar os ímãs de neodímio. Esses ímãs foram instalados nas extremidades das pás do rotor, com polos invertidos, criando o campo magnético necessário. Além disso, no centro gravitacional da chapa metálica, foi fixado outro ímã de neodímio, com o objetivo de estabilizar a chapa durante o funcionamento do sistema, permitindo a simulação de um eixo com ímãs rotativos. Com isso, os materiais utilizados foram:

Dimmer: Controlou a rotação do rotor, permitindo ajustar a velocidade do sistema e estabilizá-lo para que o fluxo magnético fosse gerado com eficiência.

Rotor: Foi o elemento responsável por movimentar os ímãs, simulando a rotação que ocorre em turbinas eólicas reais.

Haste Metálica: Serviu como suporte para os ímãs e permitiu simular a interação entre elementos estáticos e rotativos do sistema.

Ímãs de Neodímio: Geraram os campos magnéticos necessários para o experimento, com polos invertidos para aumentar a intensidade do fluxo.

Bobinas de Helmholtz: Captaram o fluxo magnético gerado pela interação entre o rotor e os ímãs, possibilitando a medição de suas intensidades em diferentes distâncias.

Multímetros (digital e analógico): Realizaram as medições de tensão e corrente geradas pelo sistema, permitindo validar os dados obtidos em diferentes formatos.

Paquímetros e Régua: Mensuraram as dimensões geométricas dos componentes (Haste metálica, bobinas e ímãs) e as distâncias entre eles, garantindo maior precisão.

Tacômetro: Determinou a rotação do rotor, especialmente em condições de operação máxima, para avaliar a eficiência na geração do fluxo magnético.

Termômetro Digital: Monitorou as variações térmicas no sistema, avaliando sua estabilidade durante o experimento.

As bobinas de Helmholtz foram posicionadas estrategicamente para medir o fluxo magnético gerado. A primeira bobina foi instalada a uma distância de $2 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$ da arte metálica, enquanto a segunda foi colocada a $5,2 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$. A distância entre as duas bobinas foi mensurada como $4 \text{ cm} \pm 0,01 \text{ cm}$. Os fluxos magnéticos gerados foram analisados com os multímetros. O tacômetro foi utilizado para garantir que o rotor mantivesse uma rotação constante de $1660 \text{ R.P.M.} \pm 50 \text{ R.P.M.}$, condição essencial para uma análise precisa.

Durante o experimento, o controle térmico foi realizado utilizando um termômetro digital, e as temperaturas registradas conforme a Tabela 1 foram as seguintes:

Tabela 1 – Temperaturas no Rotor.

	Temperaturas registradas
Temperatura ambiente	$24,4^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Temperatura inicial de operação	$26^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Temperatura final na bobina	$44,2^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Temperatura final na lateral	$64^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Temperatura final no eixo	$49^{\circ}\text{C} \pm 0,7^{\circ}\text{C}$
Temperatura final na carcaça	$54^{\circ}\text{C} \pm 0,9^{\circ}\text{C}$

Fonte: Próprios Autores.

As medições térmicas desempenharam um papel fundamental na análise do sistema, permitindo avaliar seu comportamento térmico em diferentes condições de operação. Por meio dessas medições, foi possível identificar potenciais pontos de aquecimento crítico, que poderiam comprometer a eficiência ou mesmo a segurança do sistema a longo prazo. Essas informações são essenciais para o planejamento de estratégias de resfriamento e otimização térmica, garantindo maior confiabilidade e vida útil do equipamento.

Paralelamente, as medições geométricas foram indispensáveis para assegurar a precisão no alinhamento e posicionamento dos elementos do sistema. O controle rigoroso das distâncias entre componentes é crucial para manter os parâmetros ideais de funcionamento, especialmente no que diz respeito ao fluxo magnético. Qualquer desvio geométrico poderia impactar negativamente a eficiência do sistema, aumentando as perdas e reduzindo o desempenho geral.

Por fim, os dados obtidos por meio do tacômetro e dos multímetros complementaram a análise ao fornecer informações detalhadas sobre a relação entre a rotação do rotor e a geração

de fluxo magnético. Essa correlação é vital para entender o comportamento dinâmico do sistema, permitindo avaliar sua eficiência em diferentes velocidades e condições de carga. Além disso, esses dados proporcionam uma visão mais abrangente sobre o desempenho energético, possibilitando ajustes finos para otimizar o sistema e reduzir perdas.

No conjunto, essas medições integradas oferecem uma base sólida para a análise e melhoria contínua do sistema, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes e confiáveis no contexto da engenharia magnética e térmica.

Na Figura 1, observa-se o rotor fixado em sua base, a partir do qual foram realizados uma série de testes. Durante os experimentos, foi ajustada a inclinação do rotor em relação à bobina para avaliar possíveis alterações no fluxo magnético. No entanto, mesmo com diferentes inclinações, foi mantido constante a distância entre o ímã e a bobina. Após essas variações, não foram observadas alterações significativas no fluxo magnético.

Figura 1 – Protótipo do rotor em funcionamento.

Fonte: Próprios Autores.

Foram analisadas as relações entre o fluxo magnético, a velocidade angular do rotor (rotações por minuto – R.P.M.) e o número de ímãs fixados em cada extremidade da haste metálica. Para cada configuração de número de ímãs, foram realizadas rotações constantes, medindo-se a geração de energia elétrica induzida. Esses valores foram registrados e apresentados na Tabela 2 e Figura 2, de forma a permitir uma comparação direta entre as diferentes condições experimentais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As relações entre rotação e o número de ímãs podem ser observadas na Tabela 2, que mostra o valor gerado para diferentes quantidades de ímãs, destacando a variação da rotação à medida que mais ímãs são adicionados.

Tabela 2 – Geração da diferença de potencial (mV) em função da quantidade de ímãs e da performance de giro (R.P.M.).

Performance de giro	4 ímãs	6 ímãs	8 ímãs
200 R.P.M.	3,89 mV	05,85 mV	07,78 mV
244 R.P.M.	5,22 mV	07,84 mV	10,43 mV
355 R.P.M.	05,9 mV	08,85 mV	11,80 mV
386 R.P.M.	9,86 mV	14,79 mV	19,72 mV

Fonte: Próprios Autores.

Figura 2 – Curvas características dos resultados apresentados na Tabela 1.

Fonte: Próprios Autores.

Após a construção do protótipo, os testes iniciais evidenciaram instabilidades na rotação. O sistema apresentou uma rotação inicial de aproximadamente 150 R.P.M., porém com grandes oscilações, atingindo picos de até 1300 R.P.M., considerando que a rotação máxima nominal seria de 1660 R.P.M. Essa variação foi atribuída a possíveis flutuações na alimentação elétrica ou ao desbalanceamento mecânico do rotor. O controle inicial da rotação foi realizado com um

dimmer, mas ele mostrou-se incapaz de modular de forma eficiente a velocidade devido à falta de precisão no ajuste da tensão. Para mitigar essa limitação, foi implementado um segundo dimmer, o que permitiu estabilizar a rotação em torno de 150 R.P.M.

Nessa condição, o sistema alcançou uma geração de corrente contínua de 2,9 mV. Na configuração inicial, o protótipo utilizou ímãs de neodímio posicionados nas extremidades de uma haste metálica, configurados com polos magnéticos invertidos, criando um fluxo magnético concentrado na região intermediária. A haste foi posicionada a uma distância de 0,2 cm do sistema de bobinas (substituindo o uso convencional de bobinas de Helmholtz, que geralmente são utilizadas para gerar campos uniformes, pelo uso como captadoras de fluxo). Um segundo multímetro foi utilizado para medir a geração de energia a uma distância de 5,2 cm. Porém, devido à baixa intensidade do campo magnético e da geração elétrica, as medições foram inconclusivas, possivelmente devido à baixa sensibilidade do equipamento e ao ruído elétrico.

Foi modificada a configuração inicial a fim de aumentar a densidade do fluxo magnético e melhorar a eficiência do sistema, o protótipo contou com a adição de ímãs extras em ambas as extremidades da haste metálica (André, 2023). Em seguida, foram realizados novos testes variando as rotações por minuto (R.P.M.) e alterando a configuração dos polos magnéticos. Diferentemente do primeiro experimento, onde os polos estavam invertidos, esses testes utilizaram polos magnéticos alinhados. Essa modificação alterou o padrão do fluxo magnético, gerando uma maior intensidade local, mas também apresentando maior complexidade no acoplamento magnético com as bobinas (Barbosa, 2024).

Os resultados dessas medições foram apresentados na Tabela 2 e na Figura 2, mostrando como diferentes configurações de polos e rotações impactam a geração de energia.

De acordo com as análises empírica de Hessel *et al.* (2015), podemos realizar projeções para diferentes rotações utilizando o método de proporcionalidade que permite encontrar um valor desconhecido com base em três valores conhecidos, desde que os mesmos formem uma proporção linear com desvios normalizados. Além disso, também podemos empregar a Progressão Aritmética (P.A.) para obter valores com diferentes números de ímãs, já que a P.A. é uma ferramenta matemática eficiente para encontrar valores desconhecidos dentro de uma sequência onde a diferença entre os termos consecutivos é constante.

Para o presente estudo, as projeções são baseadas em dados previamente obtidos, o que possibilita prever a quantidade de diferença de potencial gerada com o aumento na rotação e na quantidade de ímãs. A combinação da regra de proporcionalidade e da P.A. permite

correlacionar dados conhecidos e desconhecidos, estabelecendo uma base sólida para estudos futuros. É importante destacar que os dados apresentados a seguir, que relacionam a rotação desejada e a quantidade de ímãs, são estimativas calculadas com base em equações matemáticas e foram arredondados para duas casas decimais.

Essa abordagem garante uma análise objetiva, didática e acessível, culminando nos valores apresentados na Tabela 3. Para dados projetados para 500 R.P.M. com 8 ímãs, utilizamos a regra de três para correlacionar os valores obtidos fisicamente. Sabendo que, com 8 ímãs e 200 R.P.M., foi gerado 7,78 mV, e considerando que a geração é diretamente proporcional à rotação, temos:

$$\frac{200 \text{ RPM}}{500 \text{ RPM}} = \frac{7,78}{x} \quad (1)$$

Logo:

$$x = 19,45 \text{ mV} \quad (2)$$

Assim, para 500 R.P.M. e 8 ímãs, temos uma geração de 19,45 mV. Agora, aplicamos novamente a regra de três para determinar a geração em 500 R.P.M. com 10 ímãs. A partir desse ponto, utilizamos a expressão da P.A. conforme a Eq. (3) para calcular os valores restantes para diferentes números de ímãs, mantendo a mesma rotação.

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r; \quad (3)$$

onde:

a_n : termo geral da P.A. (valor gerado para um determinado número de ímãs);

a_1 : o primeiro termo da P.A. (valor gerado para 8 ímãs);

n : o número da posição do termo;

r : a razão da P.A. (variação do valor gerado ao adicionar um ímã).

Dessa forma, podemos estimar dados até 18 ímãs conforme mostra a Tabela 3:

Tabela 3 – Projeção da geração da Tensão (mV) em função da quantidade de ímãs e da performance de giro (R.P.M.).

Performance de giro	8 ímãs	10 ímãs	12 ímãs	14 ímãs	16 ímãs	18 ímãs
500 R.P.M.	19,45 mV	24,31 mV	29,17 mV	34,03 mV	38,90 mV	43,76 mV
800 R.P.M.	31,12 mV	38,90 mV	46,68 mV	54,46 mV	62,24 mV	70,02 mV
1100 R.P.M.	42,79 mV	53,49 mV	64,18 mV	74,88 mV	85,58 mV	96,28 mV
1400 R.P.M.	54,46 mV	68,07 mV	81,69 mV	95,30 mV	108,92 mV	122,53 mV
1660 R.P.M.	64,57 mV	80,71 mV	96,85 mV	113,00 mV	129,14 mV	145,28 mV

Fonte: Próprios Autores.

Observando a Figura 3 onde ilustra a variação do valor gerado conforme o número de ímãs aumenta. O eixo horizontal representa a quantidade de ímãs, enquanto o eixo vertical mostra o valor gerado em cada termo da progressão aritmética. A tendência linear reflete o aumento do valor gerado com a adição dos ímãs.

Figura 3 - Curvas características das projeções apresentadas na Tabela 3.

Fonte: Próprios Autores.

Para a análise comparativa, foi utilizado um aerogerador do conjunto EQ338A, fornecido pela empresa CIDEPE Lab. (Centro Industrial de Equipamentos de Ensino e Pesquisa), com rotação média de 115 ± 2 RPM e geração de tensão aproximada de 1,5 V. Os dados coletados sobre a geração de energia pelo aerogerador apresentaram resultados

qualitativamente satisfatórios, com uma rotação média de 63 RPM e tensão de 0,55 V.

A diferença quantitativa entre os valores obtidos pelo protótipo construído e pelo aerogerador está relacionada à quantidade de ímãs, que impacta diretamente o fluxo magnético. Observou-se que a eficiência na geração de energia está diretamente associada à quantidade de ímãs e ao número de espiras (N) no sistema. Um maior número de espiras, possibilitado pelo uso de mais cobre, aumenta o valor de N, elevando a força eletromotriz (FEM) gerada pela bobina, já que a FEM é proporcional ao número de espiras e à variação do fluxo magnético.

Além disso, como a área do fio não foi mensurada, diferenças no diâmetro do fio podem ter influenciado a geração de energia. Fios com maior diâmetro suportam correntes maiores sem superaquecimento, o que permite maior potência gerada. Esse resultado está diretamente relacionado à Lei de Faraday, segundo a qual a força eletromotriz gerada numa bobina é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Essa relação é expressa graficamente no relatório de estudo, conforme mostrado na Figura 4, que apresenta a geração de energia ao longo do tempo.

Figura 4 – Tensão (V) em função do tempo (s) do aerogerador via CIDEPE Lab.

Fonte: Próprios autores

Embora a comparação direta entre os sistemas não seja possível, qualitativamente foi observada uma tendência semelhante na relação entre a rotação e a energia gerada. Essa análise oferece ao estudante que construa este protótipo a capacidade de interpretar que o aumento no número de ímãs e a maior estabilidade do fluxo magnético podem contribuir significativamente para a melhoria da eficiência do sistema.

No entanto, as limitações identificadas, como oscilações mecânicas iniciais, baixa

sensibilidade dos instrumentos e complexidade no acoplamento magnético, evidenciam a necessidade de futuras otimizações. Entre as melhorias sugeridas estão o uso de materiais com maior permeabilidade magnética, a redução de perdas mecânicas no rotor e a implementação de um controlador de velocidade mais eficiente.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do protótipo de turbina eólica apresentado neste estudo representa uma abordagem prática para o ensino dos princípios fundamentais da indução eletromagnética e da conversão de energia mecânica em elétrica. Ao utilizar materiais acessíveis e técnicas experimentais simplificadas, o projeto atinge objetivos educacionais e tecnológicos, ao mesmo tempo em que promove a conscientização ambiental.

A proposta permite que os estudantes explorem de forma dinâmica os processos envolvidos na geração de energia eólica, com base no princípio da lei de Faraday, proporcionando uma compreensão mais aprofundada e tangível dos conceitos teóricos. Além disso, o protótipo não apenas facilita a aprendizagem prática, mas também desperta o interesse por soluções sustentáveis e inovadoras, alinhadas aos desafios energéticos globais.

O uso de materiais de fácil aquisição reforça a viabilidade do projeto em contextos educacionais diversos, tornando-o acessível a escolas com recursos limitados. Aliado a isso, a abordagem experimental promove o protagonismo dos estudantes, incentivando a construção do conhecimento de forma ativa e colaborativa..

Ao longo do experimento, foram adotadas estratégias para estabilizar as condições operacionais do sistema e garantir a eficiência na conversão de energia. A configuração do rotor foi otimizada com a utilização de dois dimmers em série, permitindo maior precisão no controle da velocidade.

Como resultado, a rotação foi estabilizada do rotor a 200 R.P.M., aliada à disposição estratégica dos ímãs e bobinas, demonstrando de forma eficaz como o fluxo magnético gera corrente elétrica, reproduzindo o funcionamento básico das turbinas eólicas comerciais em menor escala. Além de ser um recurso pedagógico valioso, o protótipo evidencia a possibilidade de aplicação de tecnologias econômicas em contextos práticos e didáticos, tornando-se uma ferramenta útil para estudantes e profissionais em formação.

Dessa forma, este estudo reforça a importância de integrar teoria e prática no ensino de engenharia, destacando como essa abordagem é essencial para a formação de futuros profissionais. Conforme aponta Barros (2024), a combinação entre conhecimento teórico e

experiências práticas é um pilar indispensável para capacitar engenheiros a desenvolverem tecnologias mais eficientes, acessíveis e alinhadas aos princípios da sustentabilidade.

Logo o estudo e o desenvolvimento de protótipos alinham-se diretamente a esse objetivo, ao possibilitarem o teste de ideias e a experimentação prática, promovendo inovações tecnológicas cada vez mais refinadas. A criação de protótipos, além disso, surge como uma etapa essencial no ciclo da inovação tecnológica e didática. Prototipar é transformar ideias em realidade, permitindo testar, refinar e validar conceitos antes de avançar para produções em larga escala. No caso das turbinas eólicas, o desenvolvimento de protótipos desempenha um papel fundamental para assegurar que as tecnologias emergentes sejam não apenas funcionais, mas também alinhadas aos objetivos de sustentabilidade e eficiência.

Por fim, o protótipo funciona como um recurso didático que conecta teoria e prática, mostrando que a ciência aplicada pode ser uma ferramenta poderosa para estimular a criatividade e a reflexão crítica sobre o futuro energético, além de reforçar a importância das energias renováveis para a sustentabilidade do planeta.

REFERÊNCIAS

ANDRE, D. C. K. M. P. Potência e força eletromotriz em um gerador didático de corrente alternada. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 44, e20210379, 2022. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0379.

ANDRE, K. L. C. Tecnologias no ensino de física: gerador com motor de máquina de lavar. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 45, e20220305, 2023. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0305.

BARBOZA, G. M. **Desenvolvimento de protótipo de uma bicicleta geradora de energia elétrica**. 2017. 138 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energias Renováveis), Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/rii/2714>. Acesso em: 06 dez. 2024.

BARROS, A. Metodologias ativas no ensino técnico de eletrônica. A importância do desenvolvimento de projetos práticos como abordagem pedagógica. **Revista Tópicos**, 2(9), 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11399568.

CRUZ, J. C.; ERICEIRA, T. B.; SILVA, M. C. P.; SANTOS, A. V. dos; PORTO, E. C. P.; REIS, G. M. dos; SILVA, M. Z. O.; SOARES, M. S. Energia renovável e impactos ambientais: construindo conhecimento sobre energia eólica com os estudantes do Ensino Médio em uma disciplina eletiva: Renewable energy and environmental impacts: building knowledge about wind energy with high School Students in an elective subject. **Brazilian Journal of Development**, 8, 61510–61525, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n9-073.

HESSEL, R.; FRESCHI, A.A.; SANTOS, F.J. Lei de indução de Faraday: Uma verificação

experimental. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 37, 1506, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-11173711719>.

LUCIA, F. E. O mercado brasileiro da energia eólica, impactos sociais e ambientais. **Revista Ambiente & Água**, 12, 1082-1099, Taubaté, nov./dec. 2017. DOI: 10.4136/ambi-agua.2064.

MANIÇOBA, G. C. **Análise e modelagem de um regulador eletromagnético de velocidade para sistemas de conversão de energia eólica**. 2018. 106 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação), Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/26080>. Acesso em: 06 dez. 2024.

MARCON, S. V. Motor elétrico– SimuFísica®: um aplicativo para o ensino de eletromagnetismo. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 46, e20230219 2024. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0219.

MATOS, B. C. S.; LIMA, M. C. Efeito Faraday: entre a atividade óptica natural e a teoria dos elétrons. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 44, e20210395 2022. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0395.

PINTO, R. J.; DOS SANTOS, V. M. L. Energia eólica no Brasil: evolução, desafios e perspectivas. **RISUS – Journal on Innovation and Sustainability**, São Paulo, 10, 124-142, 2019. DOI: 10.24212/2179-3565.2019v10i1p124-142.

PANTOJA, Glauco Cohen Ferreira; MOREIRA, Marco Antonio. Unidades de ensino potencialmente significativas em indução eletromagnética: um estudo sobre a conceitualização de estudantes de nível superior. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, 38, 1420–1452, 2021. DOI: 10.5007/2175-7941.2021.e75550.

SANTOS, L. G. D. M.; FREITAS, A. M. D.; SILVA, F. U.; SILVA, J. L. Unidade didática utilizando um gerador elétrico: uma proposta para o ensino de indução eletromagnética. **Jornal Mato-Grossense de Física**, v. 3, p. 114, 2023. DOI: 10.59396/29651964JMFis.3.114.2023.

SANTOS, M. A.; MAIONCHI, D. O. Maleta Didática – Máquina de corrente contínua no ensino do eletromagnetismo para o nível médio. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, 43, e20210156, 2021. DOI: 10.1590/1806-9126-RBEF-2021-0156.

SANTOS, Priscila Emanuele de Lucena; ARAÚJO, Francisco José Costa. O desenvolvimento da energia eólica no Brasil: uma revisão bibliográfica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, 9, 2978–2989, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i6.10487.

ZANCANELLA, A. C. B.; ALVES, A. L.; MOTTA, Y. B. Geradores elétricos monofásicos e trifásicos como suporte didático para o ensino de Eletromagnetismo. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, 37, 879–908, 2020. DOI: 10.5007/2175-7941.2020v37n2p879.